

7. IMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA OU PARASITOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.14473809

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO PEPTÍDEO ANOPLIN E ANÁLOGO CONTRA *Klebsiella pneumoniae* (KPC+ e KPC-)

Autores: Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Edmar Gonçalves Pereira Filho; Esteban Nicolas Lorenzón; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A resistência crescente de bactérias gram-negativas aos antimicrobianos convencionais, especialmente *Klebsiella pneumoniae*, representa um desafio significativo à saúde pública. A produção de carbapenemase (KPC) é um dos mecanismos mais preocupantes, pois confere resistência a antibióticos de última linha. Peptídeos antimicrobianos como o Anoplin e seus análogos emergem como potenciais alternativas terapêuticas. Desse modo, este estudo avaliou a ação desses peptídeos contra cepas de *K. pneumoniae* KPC+ e KPC-, buscando novas abordagens para o tratamento de infecções multirresistentes. **OBJETIVOS:** Determinar a concentração inibitória mínima (CIM), a concentração bactericida mínima (CBM) e avaliar a cinética de morte celular do Anoplin e de seu análogo frente a cepas de *K. pneumoniae* KPC+ e KPC-. **MATERIAL E MÉTODOS:** A CIM foi determinada utilizando o método de microdiluição em caldo com placas de 96 poços, conforme protocolo do (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) CLSI. Diluições seriadas dos peptídeos (2 a 256 μ M) foram preparadas em caldo Mueller Hinton (MHB) e adicionadas a suspensões bacterianas padronizadas (0,5 McFarland). Após incubação a 35-37°C por 24 horas, avaliou-se a turbidez. A CBM foi obtida transferindo 20 μ L dos poços sem crescimento para placas de ágar Mueller Hinton (MHA). Enquanto a cinética de morte celular foi avaliada incubando a suspensão bacteriana (2×10^6 UFC/mL) com a CBM dos peptídeos, coletando alíquotas em intervalos de 0 a 120 minutos. Os experimentos foram realizados em triplicata. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O Anoplin mostrou eficácia limitada (CIM e CBM > 256 μ M) contra *Klebsiella pneumoniae*, sendo incapaz de inibir ou eliminar as bactérias. Peptídeos de estrutura simples, como o Anoplin, podem não ser suficientes contra bactérias com mecanismos complexos, como a produção de carbapenemase. O análogo reduziu inicialmente a carga bacteriana, mas perdeu eficácia, especialmente contra cepas KPC+. Isso ressalta a necessidade de otimizações estruturais e do uso de terapias combinadas para melhorar a estabilidade e prolongar a ação dos peptídeos. **CONCLUSÃO:** Anoplin e seu análogo mostraram eficácia antimicrobiana inicial contra *K. pneumoniae*, mas não mantiveram a redução bacteriana ao longo do tempo, destacando a necessidade de aprimoramentos para maior eficácia clínica contra cepas multirresistentes.

Descritores: resistência bacteriana, peptídeos antimicrobianos, terapias alternativas.

Instituição: Universidade Federal de Jataí